

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Xalilova Shoxsanam G'ayrat qizi
Toshkent moliya instituti katta ôqituvchisi

Annotatsiya: maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi, raqamli iqtisodiyotga xos bo'lgan texnologik o'zgarishlar, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik tizimini yaratish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik, dasturiy vositalar.

Jamiyat va undagi har bir shaxsning asosiy vazifasi cheklangan resurslardan maqsadga muvofiq foydalanishni ta'minlaydigan yo'nalishlarni tanlash va maksimum natijalarga erishishdan iborat. Odatda, har bir shaxs o'z manfaati yo'lida, korxonalar — foyda miqdorini ko'paytirish yo'lida harakat qiladi, ayni vaqtda davlat ana shular faoliyatini yagona maqsad yo'lida — jamiyatning farovonligini, kishilar turmush sharoitini yuksaltirishga qaratishi lozim. Jamiyatning ob'ektiv taraqqiyoti ijtimoiy ishlab chiqarish va iqtisodiy munosabatlarni tubdan o'zgarishiga olib keladi. Raqamli iqtisodiyot shakllanish jarayonida doimiy ravishda iqtisodiy va matematik modellashtirish, ijtimoiy psixologiya, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari kabilarning ta'sirida bo'lib, o'z navbatida ma'lumotlarni yig'ish, qabul qilish, uzatish, qayta ishlash, saqlash maqsadida progressiv texnologiyalarning paydo bo'lishiga hissa qo'shadi.

Iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichi bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu birinchi navbatda ijtimoiy ishlab chiqarishning jadal taraqqiyoti va sur'atlari, keng miqyosda axborot va telekommunikatsion texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt borasida erishilgan yutuqlarni tezda joriy etilishi bilan bog'liq.

Ikkinchidan, jahon iqtisodiyotining globallashuvi, mamlakatlarning import o'rnini bosish mexanizmini ishga tushirishga harakatlari raqamli iqtisodiyotni yangilash va rivojlantirish jarayoniga o'ziga xos talablar qo'yadi.

Iqtisodiy taraqqiyotning yuz berishida transaksion xarajatlar va bu xarajatlarda axborot xarajatlari alohida o'rin tutadi. Raqamli iqtisodiyot bu xarajatlarni ham miqdor, o'z navbatida ham sifat jihatdan o'zgarishiga olib keldi.

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi bir qator mamlakatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida paydo bo'ldi. Bu raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasida inqilob va iqtisodiyotning globallashtirish jarayonlarini tezlashtirish bilan ajralib turdi. Ulardan foydalanish samaradorligi ortib borayotgan bilimga aylantirildi va ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar tobora kengayib bormoqda. Bozor sub'ektlarining faoliyatida raqamli transformatsiyalarning asosiy omili raqamli madaniyatni rivojlantirishdan iborat. Jamiyatni ijtimoiy va iqtisodiy isloh qilishning hozirgi bosqichida atrof-muhit jamiyatning institutsional tuzilishiga xos xususiyatlarini keltirib chiqarmoqda va bu asosda yangi tushunchalar va yondashuvlarni shakllantirishga zarurat tug'diradi.

Iqtisodiyot va jamiyatning "raqamlashtirish" jarayoni (ingliz tilida – digitization ya'ni, raqamlashtirish, ba'zan esa digitalization ya'ni raqamlashtirilishi ma'nosini bildiradi) haqida gapirganda, birinchi navbatda, terminologiyaga aniqlik kiritish kerak. Eng keng ma'noda "raqamlashtirish" jarayoni odatda raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va assimilyasiya qilish tashabbusi bilan boshlangan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishni anglatadi. axborotni yaratish, qayta ishlash, almashish va uzatish texnologiyalaridir.

Raqamli iqtisod, noyob funksiyaning ayrim xususiyatlarining mavjudligi sababli klassik iqtisodga xos bo'lgan cheklovlarni yengishga imkon beradi:

1. Bir nechta odamlar moddiy mahsulotlardan foydalana olmaydilar, chunki raqamli mahsulotlarning bunday to'siqlari yo'q: nusxa ko'chirish va cheksiz odamlar doirasiga taqsimlanishi mumkin.

2. Materiallardan foydalanish paytida foydalanish ta'qiqlanadi. Raqamli mahsulotlar asl xususiyatlarini yo'qotmaydi, shuningdek, bu xususiyatlar birgalikda ishlash yoki almashinuv jarayonida yaxshilanishi mumkin.

3. Axborot-kommunikatsiya maydonchalari odatiy savdo binolarida mavjud bo'lgan maydonlarning hajmiga cheklovlar va shu bilan birga bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsatadigan mijozlarning soni va miqdori jihatidan cheklanishlarini oldini oladi.

Fikrimizcha, raqamli tizimlar uchun texnologiyalar va xizmatlar o'z ichiga quyidagilarni olishi kerak:

- axborot-kommunikatsiya tizimining rivojlangan tuzilmasi;
- ob'ektiv yo'naltirilgan guruhlarda ishtirok etadigan interaktiv jamoalar;

- axborot resurslari;
- ma'lumot bazasi;
- elektron o'zaro ta'sirlarning yangi shakllari;
- biznes, hukumat va jamiyatni integratsiyalashish uchun platforma;
- raqamli muhit.

Asosiy omillarni dasturiy ta'minotni faollashtirishga qaratilgan ommaviy axborotlashtirishni rivojlantirish, apparatni yangilash, tarmoq texnologiyalarini rivojlantirish, tranzaksion sektorning o'sishi hisoblanadi. Shu bilan birga, raqobatbardosh iqtisodiyotni rivojlantirishning g'oyalari tarqatish, axborot bozori sifatida tavsiflangan ijtimoiy - iqtisodiy va huquqiy munosabatlarning rivojlanishi sohasida iste'molchilar, ishlab chiqaruvchilar, vositachilar o'rtasidagi savdosi axborot mahsulotlari bozorini shakllantiradi. Ushbu yondashuv bir qator mamlakatlarda axborot industriyasining ustunligini kuchaytiradi, ishlab chiqarish va xizmatlar sohasi borgan sari bilimga asoslangan va innovatsion asosida rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kalujskiy M.L. Marketingovye seti v elektronnoy kommersii: institutsionalnyy podxod / M.L. Kalujskiy. – M.; Berlin: Direkt-Media, 2018. – 402 s.
2. Petrosyan A. Chto nujno znat o sifrovoy ekonomike i ee perspektivax- 2018. – 224 p. .
3. Svetkov V.A. Realizatsiya strategiy novoy industrializatsii ekonomiki / // Vestnik Finansovogo universiteta. – 2019. – T. 20. – №6 (96). – S. 19–30.